

desfascistación de los programas de alemán

por el prof. HELWIN GERT PETERS

En la segunda reunión del taller de Alemán efectuada en junio de 1972 se planteó la necesidad real de discutir sobre las unidades de literatura que indica el programa oficial para el tercer y cuarto año de la enseñanza media. La motivación fue impresionante, pues se afirmó que incluso los programas para la enseñanza de la literatura alemana en los colegios y universidades de EE. UU. son más progresistas que los de Chile, los últimos programas fascistas que aún están vigentes en plena octava década del siglo XX. Todos sabemos que el actual Programa Oficial de Alemán fue decretado por Patricio Barros Alemparte, Ministro de Educación, y el Presidente Jorge Alessandri en el año 1963.

Ante esta información surgió un alud de preguntas, cuyas respuestas permanecerán como advertencias para los futuros redactores de los programas de enseñanza de la literatura alemana. La primera pregunta planteó un enigma, ¿por qué la valiosa reforma educacional demócratacristiana mantuvo este programa contrarrevolucionario? Se plantearon diversas conjeturas, como por ejemplo, que la cooperación intervencionista de profesores de Alemania Occidental en el Centro de Perfeccionamiento del Profesorado del Ministerio de Educación, situado en Lo Barnechea, no cristalizó en forma conveniente para un nuevo programa; que el Ministerio de Educación deseaba la eliminación de la enseñanza del alemán en los liceos, etc. En vista de que el taller no poseía la documentación necesaria, se decidió la revisión metódica del Programa Oficial, en el rubro literatura, con el fin de abarcar el problema en su totalidad antes de levantar los principios del nuevo programa de Alemán y en conocimiento desde luego de todos los factores educacionales respectivos.

Una primera revisión de la lista de escritores inició el análisis. ¿Por qué en la literatura narrativa sólo se cita a Heinrich Böll entre los contemporáneos? Está ausente Anna Seghers. ¿Le perjudican su comunismo militante y las actividades antifascistas que impregnan sus obras? Desde un punto de vista lite-

rario la Seghers no es inferior a Böll. Debemos aceptar que este último impugnó el nazismo, pero políticamente no ha ofrecido una perspectiva clara. Si es valiosa su ética cristiana, es lamentable que en todas sus obras las soluciones propuestas por sus conflictivos personajes sean sólo de índole individualista y se mantengan en el plano de la casualidad y del azar. Todos estos aspectos han sido superados, son ciclopeos y de gran valor formativo en la Seghers, Böll, en general, desconcierta, desorienta, desalienta y a algunos los aniquila anímicamente, especialmente con sus obras anteriores a 1966. Pocos estudiantes secundarios y profesores universitarios poseen un concepto de totalidad lo suficientemente decantado que logre la delicuescencia de las obras böllianas. Pero, apuntan algunos compañeros, Böll está logrando mayor objetividad axiológica y citan la afirmación suya de que "el Occidente está utilizando algo demasiado arrogantemente su concepto de libertad" y de que "el Estado de Bonn es una *gnadenlose Gesellschaft*". El taller recibe con agrado el espíritu progresista que comienza a impregnar a Böll, pero concluye que por el momento éste no puede ocupar el sitio que corresponde a la Seghers.

Un segundo representante de la literatura narrativa llama la atención de los integrantes del taller. Se trata de Hans Carossa. Hechas las investigaciones necesarias y después de intercambiar las opiniones acerca de sus obras, nos preguntamos, ¿cómo es posible que se recomiende la lectura del más decidido representante literario de la "temática apolítica" que, sin embargo, sirvió a conciencia de fachada cultural a la barbarie de los nazis, difundiendo a través de sus obras principios nefastos como aquellos de la demagogia social de la "comunidad del pueblo", de la demagogia nacional de la "naturaleza superior de la cultura alemana" y de la demagogia ética que trastrocó valores tales como el concepto de honor, camaradería y virtud, imprimiéndoles un carácter antihumanista? Una respuesta final nos es todavía difícil, pero resulta en seguida curioso que como profesores de alemán encontremos escritores desconocidos para nosotros en la lista oficial.

Los escritores Eich, Krolow, Friedell y F. G. Jünger son sólo nombres extraños para el taller. Con la metodología a nuestro alcance comenzamos a documentarnos acerca de F. G. Jünger, y comprobamos paulatinamente con sorpresa que una historia de la literatura alemana tan tendenciosa como la de Paul Fechter, lo califica de "precursor literario de la revolución derechista", es decir, del nazismo. Sus obras "Aufmarsch des Nationalismus" (1926), "Krieg" (1936), "Tannenberg" y "Verdun" así como el juicio de Paul Fechter nos permiten concluir que el carácter de sus escritos evidencia una literatura comprometida y nada menos que con el fascismo de Hitler. Si tal escritor aparece en el programa oficial, es obvio que se está fomentando la lectura de "Mein Kampf" del Atila pardo. En nuestro taller existe ahora poca curiosidad por documentarse acerca de los otros tres escritores, aunque un compañero acote que Friedell fue víctima de los esbirros de la Gestapo.

Gottfried Benn y su mensaje literario nos interesan más, especialmente porque recordamos su lectura en la universidad. En esta ocasión se informa que sus obras proclaman la sinrazón de la existencia humana, que apoyó pública e interesadamente la demagogia literaria del Tercer Reich, pero que en dicha época no se divulgaron sus obras, debido a su dudoso cosmopolitismo y temas abstractos. Ante esta información, el grupo de trabajo decide que no debe ser presentado a la juventud chilena, pues su "Weltanschauung" y su oportunismo no son formativos. El análisis de los escritores "oficialistas" ha comenzado a afirmar nuestra tesis, pero restan aun algunas conjeturas, que deberán despejar nuestras dudas acerca de la existencia de una componenda fascistoide en el programa oficial.

La presencia de Leopold von Ranke, entre los historiadores, es objetada por algunos compañeros, quienes afirman que su inclusión obedece a su carácter de denostador de las olocracias y panegirista de las individualidades históricas. Nuestros temores ante una escalada premeditada en contra del socialismo aumentan. ¿Por qué no figura en su lugar Federico Engels? Ni siquiera fue incluido y se desatendió el pluralismo, que no se logró con la presencia de Hegel y Bismarck.

Los cinco ensayistas incluidos son un nuevo argumento que confirma el espíritu antimaterialista, subjetivista y proimperialista del programa vigente. Somos tolerantes frente a Martín Lutero, pero rechazamos a Dilthey, el fundador de la filosofía de la vida del imperialismo alemán, el defensor de la intuición como antítesis del pensamiento conceptual. En este grupo no podía faltar el ultracatólico Romano Guardini, quien ocupa un lugar mejor merecido por Herbert Marcuse, Theodor Adorno o bien por Erich Fromm. Se acepta la presencia del pacifista Stefan Zweig y finalmente se lamenta la ausencia total de ensayistas realistas.

Los filósofos humanistas, sociólogos y políticos oficialistas que conforman otro centro de interés paralelo a la literatura y que indudablemente son la plataforma sobre la cual se estructura en general el pensamiento de los escritores, son los siguientes: Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Jaspers, Heidegger, Schweitzer, Jung, Von Ranke, Bismarck, Marx, Spengler, Humboldt, F. G. Jünger y K. Vossler. La mención de Marx parece aquietar nuestras críticas; sin embargo, como muy bien indica uno entre nosotros, Marx fue colocado en un verdadero alud de irracionales, imperialistas, subjetivistas y prefascistas, algunos de los cuales deben ceder lugar a Weber, Toennies y Mannheim, más esenciales en el antimaterialismo. Nadie impugna desde luego a Kant y Hegel. Del mismo modo, todos exigimos la presencia de Georg Lukacs y nos atrevemos a mencionar nuevamente a Federico Engels, por cuanto el programa oficial menciona también en dos oportunidades a Romano Guardini.

Nuestro diálogo ha comenzado a cristalizarse. Alguien acota, y como dice la Biblia, "por sus obras los conoceréis". Ya casi no dudamos de que la ausencia de los literatos socialistas ha sido sistemática y deliberada. Es cierto que B. Brecht está presente,

pero tal como Goethe debe compartir su lugar con una avalancha de mediocres y fascistados.

Nuestra primera conclusión es la siguiente: prácticamente no figura en el programa oficial la literatura proletaria. Han sido ignorados Georg Weerth, Karl Liebknecht, Clara Zetkin y Franz Mehring. Comentamos al respecto que "Cartas desde la cárcel", de Rosa Luxemburgo, sólo podría ser mencionada ante contados profesores de Alemania, pues la formación nazi-burguesa por ellos recibida y los establecimientos escolares y universidades en que ejercen, les condicionan en tal forma la "Weltanschauung", que no desean generalmente acercarse a una concepción materialista dialéctica de la literatura alemana. Afortunadamente dichos colegas no son casos perdidos y desesperados. Este artículo hará meditar a muchos compañeros y consideramos que la labor de nuestro taller debe consistir en aproximarlos al menos a una posición criticista fructífera, como por ejemplo, la de aumentar el número de los "burgueses extraviados" o de lograr que comulguen con las siguientes palabras de Thomas Mann: "También yo soy un BURGUES... Pero el conocimiento de la actual situación histórica de la burguesía implica de suyo un abandono de esta forma de vida, un dirigir la mirada hacia algo nuevo. Infravalora el valor del reconocimiento de uno mismo, quien lo califica de ocioso, quietista o pietista. Quien llega a reconocerse no sigue siendo enteramente el mismo".

Brillan por su ausencia además los escritores socialistas y ellos son: Johannes R. Becher, Willi Bredel, Louis Fünberg, Erich Weinert, Anna Seghers, Friedrich Wolf, Crista Wolf, Erwin Strittmatter, Hermann Kant, Dieter Noll y los prosocialistas como Leonhard Frank y Heinrich Mann.

¿Por qué evitar las obras de Willi Bredel y de Anna Seghers en la formación de los profesores de Alemania? ¿Será porque en "Die Prüfung" de Bredel vivimos las angustias y sufrimientos de los alemanes comunistas en los campos de concentración de los nazis? En lugar de obras como éstas, se entregan obras abstractas y confusionistas de un Böll inmaduro, de un Gerd Gaiser, de un fascista decadente como Rudolf G. Binding, de un Uwe Johnson y de otros que sólo alienan la literatura alemana y que mantienen viva la fachada pseudoliteraria levantada por el Tercer Reich. Los lectores de la literatura alemana permanecen de este modo con la tan difundida creencia por radio, cine y televisión, de que todos los alemanes fueron perversos al menos una vez en su vida y que los actos de contrición y de catarsis son el paso obligado de todos estos pecadores. Tales lectores no alcanzan a concebir el ejercicio de renuentes ni la multitud de escritores alemanes que expresan el socialismo científico.

Por razones obvias se está prefiriendo la literatura de penitencia como la de Wolfgang Borchert y Günther Grass. En esta forma se mantendrá el espíritu de un programa antirrevolucionario. " Draussen vor der Tür" es la obra de Borchert con que se sensibiliza a los actuales estudiantes. La obra es de un sufrimiento desgarrador, pero desorienta en la misma medida. El autor ataca al hombre abstracto; sin embargo, no logra estructurar al históricamente con-

creto. La catarsis de este seguidor inconsciente de Adolfo, el Sanguinario, no convence a nadie, ni siquiera al propio Borchert, quien clama en sus versos tan elocuentes, "und bin ich doch selbst ein Schiff in Not", es decir, que él va a la deriva, pero mientras lanza "su canto de cisne" en la Hamburgo, desfigurada, los esbirros y agentes literarios de aquella contrarrevolución que lo desgarró, comienzan a ser atendidos por los nuevos intereses reaccionarios de Bonn y de Washington. Obras como la citada son la razón para que sus lectores se feliciten de no ser alemanes y si los lectores son verdaderos cristianos, le extenderán piadosamente la mano. Pero Borchert no construye nada nuevo como lo hicieron Goethe, Hegel, Marx y los escritores excluidos del programa oficial. Difundir a Borchert es coludirse con aquellos que sollozan y se lamentan por el hundimiento del Reich de los Mil Años. En esta forma, se obstaculiza la difusión de la "Weltanschauung", de Thomas Mann, quien sin titubeos se incorporó a la vida cultural tanto de Alemania Federal como de Alemania Democrática pronunciándose definitivamente por la superioridad del socialismo. Propagar el llanto penitente de Borchert es además un medio para bloquear el conocimiento de las denuncias antifascistas expuestas en las obras de los flagelados escritores socialistas.

A esta altura de nuestro debate, aunamos criterios en el sentido de que los clásicos de la literatura alemana recibirán siempre nuestro pleno apoyo. Deberán permanecer en el programa oficial autores como Hans Sachs, Lessing, Schiller, Goethe, Hauptmann, Brecht, Jacob y Wilhelm Grimm, Von Kleist, Storm, Thomas Mann, Kafka, Keller, Eichendorff, Heine, Mörike, Busch, Rilke, Hesse y Mathias Claudius. Somos inflexibles en exigir la exclusión de Conrad Ferdinand Meyer por su esteticismo aristocratizante. Algunos preguntan de paso por la inclusión de M. Claudius y se les responde que su cristianismo puro y bienintencionado le permite compartir un lugar junto a Heinrich Heine. Una visión dialéctica de todos ellos, tanto del Fausto de Goethe como de las obras de Kafka, los engrandece definitivamente y amplía y rectifica la concepción filosófica de profesores y alumnos.

La serie de clásicos mencionados no puede seguir dentro de un anillo de fascistación. Por esta razón el taller emite públicamente un voto de censura por la inclusión de los siguientes demagogos del nazismo: Wilhelm Schäfer, Gottfried Benn, F. G. Jünger y Hans Carossa. Sus obras siguen infectando al pueblo alemán y a los incautos en Chile con el veneno de la ideología fascista y ellos deben desaparecer de los programas oficiales de nuestra nación. Con la publicación de estos nombres se pudo ciertamente argumentar que no había lugar para otros, es decir, los detractados e impugnados por los intereses clasistas. ¡Qué triste honor le cupo a H. Hesse el ser ubicado en una lista en que se falta a la verdad, siendo que toda la potencia literaria de este escritor fue apuntar hacia la consolidación fracasada de la verdad abstracta!

Otras sugerencias de nuestro taller en relación con los

programas de la enseñanza del Alemán en Chile pueden concretarse así:

—tanto en el liceo como en la universidad deben incluirse unidades de literatura alemana comentadas críticamente;

—el conocimiento de los escritores debe ser de índole histórica y lógica, es decir, sin exclusión de los escritores concretos;

—los abstraccionistas modernos como Dürrenmatt, Frisch, Gaiser, y los confusionistas como K. Zuckmeyer, Rolf Hochhut, W. Borchert, U. Johnson deben ceder sus lugares a los representantes del realismo socialista;

—la pseudoliteratura fascista debe desaparecer de los programas oficiales y debe evitarse la presentación acrítica de tales demagogos;

—la formación de los profesores de alemán debe estar impregnada de nuevos rumbos que evidencien claramente el abandono de la posición proclive a la fascistación;

—la metodología de la enseñanza de la literatura debe ser concreta, es decir, su desfascistación no debe permitir la entrada del demagógico estructuralismo;

—el diálogo que tanto se propugna en inglés y francés para la enseñanza activa, deberá ser necesario y real y evitará contenidos efímeros y chabacanos, proimperialistas, aburguesados y antiproletarios.

—las bases docentes deben presionar al Centro de Perfeccionamiento, Investigación y Experimentación del Ministerio de Educación en el sentido de rehacer los programas de Alemán, atendiendo a los intereses progresistas, a las necesidades expuestas y a las actuales.

El taller subraya por último que los profesores de Alemán deben tener una "Weltanschauung" definida y consciente, pues es demasiado evidente en estos momentos históricos que las posiciones proimperialistas, antisocialistas, reaccionarias y contrarrevolucionarias coinciden con aquella clásica afirmación de apoliticismo ingenuo. Ser un profesor de Alemán comprometido con el materialismo dialéctico no involucra falta de ecuanimidad y de equidad. Ser un profesor de Alemán comprometido con el cristianismo significa rechazar la usura y la explotación del hombre por el hombre, no desde el plano de una beatitud farisaica, sino que en toda la acción educacional.

Esta sesión del taller de Alemán se levanta, trayendo a la memoria aquellas clásicas e inmarcesibles palabras de Thomas Mann: "No puedo menos de ver algo supersticioso y pueril en el pánico que siente la burguesía ante la palabra COMUNISMO, pánico del cual se ha nutrido durante tanto tiempo el fascismo".

BIBLIOGRAFIA:

- Paul Fechter, "Geschichte der Deutschen Literatur"; G. Bertelsmann. Verlag, 1953.
 Hans J. Geerdts, "Deutsche Literaturgeschichte in einem Band", Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin, 1966.
 Georg Lukacs, "Realistas alemanes del siglo XIX", "Thomas Mann", "El asalto a la razón"; Barcelona, Ed. Grijalbo, 1969.
 Ministerio de Ed. Pública, Dirección de Ed. Secundaria, "Programa de Estudios de Alemán"; Stgo. de Chile, 1964.
 El autor utiliza el término fascistación que usa Georg Lukacs al referirse críticamente a la cultura alemana después del año 1930.